

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

M.O.Tuyunov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

“MUSIQA MADANIYATI” DARSLARIDA O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY